

النقل والتنمية الإقليمية

دروس مستفادة من تجربة القطار فائق السرعة (TGV) في فرنسا

مايا شريف حسن¹

آية أحمد ميجانا²

علوان محمد علي عتيق³

ملخص

تتناول هذه الدراسة دور النقل بين المدن في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، من خلال تحليل تجربة القطار فائق السرعة في فرنسا (Train à Grande Vitesse- TGV) واستخلاص الدروس الممكن تطبيقها في السياق السوري لدعم التكامل المكاني والاقتصادي. تُبرز التجربة الفرنسية أن تطوير شبكات النقل الحديثة لا يقتصر على تحسين التنقل فحسب، بل يُسهم في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي والسكان والاستثمارات، ويقلل من الفوارق بين المراكز الحضرية. تواجه سوريا تحديات ناتجة عن تضرر البنى التحتية في قطاع النقل نتيجة الحرب وتراجع التمويل والصيانة، مما أدى إلى ضعف الترابط الإقليمي وازدياد التفاوت في التنمية. وتشير الدراسة إلى أن تحديث شبكة الطرق السريعة إلى جانب إحياء شبكة السكك الحديدية، يمكن أن يشكل محوراً رئيسياً لإعادة الإعمار والتنمية الإقليمية. وتقرح الدراسة تبني استراتيجية وطنية للنقل الإقليمي تعتمد على التكامل بين الطرق والسكك الحديدية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من النموذج الفرنسي في التخطيط المكاني والنقل السريع، لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف المحافظات السورية.

الكلمات المفتاحية:

النقل بين المدن، التنمية الإقليمية، التكامل الإقليمي، القطار فائق السرعة الفرنسي، الطرق السريعة.

¹ مدرسة في قسم نظريات وتاريخ العمارة، كلية الهندسة المعمارية، جامعة اللاذقية، اللاذقية، سوريا.

² إجازة في الهندسة المدنية قسم الهندسة الطبوغرافية، جامعة اللاذقية، اللاذقية، سوريا.

³ إجازة في الهندسة المدنية قسم الطبوغرافيا، جامعة إدلب، إدلب، سوريا.

Transport and Regional Development Lessons Learned from the TGV High-Speed Train Experience in France

**Maya Charif Hassan¹
Aya Ahmad Mejana²
Alwan Mohammed ali Atek³**

Abstract

This study examines the role of intercity transport in achieving balanced regional development by analyzing the French high-speed rail (Train à Grande Vitesse- TGV) experience and drawing lessons applicable to the Syrian context to support spatial and economic integration. The French experience highlights that developing modern transport networks not only improves mobility but also contributes to the redistribution of economic activity, population, and investment, and reduces disparities between urban centers. Syria faces challenges stemming from the damage to its transport infrastructure caused by the war and the decline in funding and maintenance, leading to weakened regional connectivity and increased development inequality. The study indicates that modernizing the highway network, alongside revitalizing the railway network, can be a key driver of reconstruction and regional development. It proposes adopting a national regional transport strategy based on the integration of roads and railways, strengthening public-private partnerships, and leveraging the French model of spatial planning and rapid transit to achieve sustainable and balanced development across Syria's governorates.

Keywords:

Intercity transport, Regional development, Regional integration, French high-speed train (Train à Grande Vitesse-TGV), highways.

¹ Assistant Professor, Department of Theory and History of Architecture, Faculty of Architecture, Latakia University, Latakia, Syria.

² Bachelor's degree in Civil Engineering, Department of Topographic Engineering, Latakia University, Latakia, Syria.

³ Bachelor's degree in Civil Engineering, Department of Topography, Idlib University, Idlib, Syria.

1- المقدمة:

حرصت فرنسا على تطوير أنظمة نقل متكاملة تتناسب مع اتساع مساحتها وموقعها الجغرافي المركزي داخل القارة الأوروبية، وذلك بهدف تعزيز الترابط المكاني بين المدن، وتحسين الأنشطة التجارية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تجسد هذا التوجه في تطوير شبكات النقل عبر تتابع تاريخي متسلسل، فبدأ التطوير بالطرق الرومانية القديمة، ووصل إلى شبكات السكك الحديدية فائقة السرعة المعتمدة حالياً (Train à Grande Vitesse-TGV). إن تطور شبكات البنى التحتية الخاصة بالنقل عكس التحولات المتسارعة للتقدم التكنولوجي في هذا المجال، جنباً إلى جنب مع اعتماد سياسات تخطيطية طويلة الأمد. وتعد تجربة القطارات فائقة السرعة في فرنسا نموذجاً أساسياً يبرز دور التخطيط الاستراتيجي في النقل للارتقاء بالناحية الوظيفية والخدمية من كونها تقليدية إلى أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة (Crozet, 2018).

تزايد الحاجة في سوريا لتطوير قطاع النقل وبنية التحتية واستعادة الروابط الجغرافية في مرحلة إعادة الإعمار؛ كما حدث في العديد من الدول الناهضة من الحروب المدمرة كأوكرانيا (Cherviakova, 2023). فالاستثمار المبكر في البنية التحتية للنقل بعد الحرب ووضع أسس تنمية تراعي خصوصية السياق المحلي يحقق عوائد تنموية كبيرة في مواجهة تحديات إعادة الإعمار التي تشمل إعادة توزيع النشاط الاقتصادي واستعادة التكامل الإقليمي. وبالتالي تقدم دراسة تجربة القطار فائق السرعة في فرنسا إطاراً تحليلياً لاستخراج الدروس المستفادة القابلة للتطبيق في سوريا، بحيث يتم ربط مركز الإنتاج والاستهلاك بشبكة من السكك الحديدية الحديثة، مع التنويه إلى عدم السعي وراء نسخ التجربة الفرنسية في هذا المجال مباشرة، بل استنباط ما يمكن الاستفادة منه في الواقع الحالي لسوريا في مجال النقل.

1-1 مشكلة وأهمية البحث

تواجه البنية التحتية في سوريا تحديات متزايدة في ظل تباين مستويات التنمية بين الأقاليم، وغياب رؤية تكاملية واضحة بين سياسات النقل والتخطيط الإقليمي. وقد كشفت الدراسات الإقليمية التي أنجزتها الشركة العامة للدراسات الفنية بالتعاون مع الجامعات السورية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لكل من محافظة دمشق وإقليم الساحل (طرطوس- اللاذقية) عن وجود فجوات كبيرة في الترابط بين المدن والمراكز الاقتصادية، وضعف في تكامل وسائط النقل، وتركيز مفرط على النقل الطرقي على حساب السكك الحديدية (GCES&RPC, 2022; MoPWH; RPC & GCES, 2022). مما يظهر الحاجة الماسة لسياسات تنموية إقليمية فعالة لمعالجة التباينات المكانية وتحفيز النمو الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا الجديدة. ونظراً لدور شبكات النقل المتطورة كمحركات أساسية للتنمية الإقليمية المتوازنة، ودورها في تعزيز الترابط المكاني وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق والخدمات. وانطلاقاً من النجاح النسبي الذي حققته تجربة القطار فائق السرعة في فرنسا في إعادة تشكيل العلاقات بين الأقاليم، يرصد هذا البحث أبرز الدروس التخطيطية المستفادة من التجربة الفرنسية في مجال النقل عالي السرعة، بهدف استكشاف الإيجابيات وتوظيفها في دعم التنمية الإقليمية في سوريا. ويسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

- ما الدور الذي أداه القطاع فائق السرعة في دعم التنمية الإقليمية في فرنسا؟
- ما أبرز الدروس المستفادة من التجربة الفرنسية؟

- إلى أي مدى يمكن الاستفادة من تجربة القطار فائق السرعة الفرنسية لتتناسب الواقع السوري؟

تنبع أهمية هذا البحث من جمعه بين التحليل المقارن والبعد التطبيقي، إذ يوضح العلاقة بين سياسات النقل الكبرى والتنمية الإقليمية في سياقين مختلفين. ويقدم رؤية علمية تساهم في الاستفادة من التجارب الدولية دون نقلها بصورة

ميكانيكية، كما تدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا من خلال إبراز دور قطاع النقل في تحقيق التنمية والتكامل الإقليمي.

1-2 الحدود المكانية والزمانية للبحث

- **الحدود المكانية:** يركز البحث مكانياً على الجمهورية الفرنسية بوصفها نموذجاً تطبيقياً لتجربة القطار فائق السرعة، وعلى الجمهورية العربية السورية، مع التركيز على محاور الطرق الرئيسية ذات الأهمية التنموية (طريق دمشق-عمان مثلاً)، وذلك بهدف دراسة إمكانات تطبيق الدروس المستفادة في السياق السوري.

- **الحدود الزمانية:** يغطي البحث زمنياً الفترة منذ أوائل الثمانينات وحتى تاريخه في كلا الحالتين الفرنسية والسورية. حيث تم رصد تطور الأثر التنموي للقطار فائق السرعة في الحالة الفرنسية في الفترة الممتدة من بداية تشغيل في أوائل الثمانينات وحتى الوقت الراهن (Leheis, 2012). أما في الحالة السورية: فيغطي الفترة قبل إنشاء طريق دمشق-عمان عام (1985) وبعده، والمقارنة بين حالة استعمالات الأراضي بهدف تحديد دور الطرق السريعة في التنمية وإعادة الإعمار.

1-3 مناهج البحث

يستخدم البحث **المنهج الوصفي التحليلي ومنهج التحليل المقارن** من خلال تحليل تجربة القطار فائق السرعة (TGV) في فرنسا، وواقع النقل الإقليمي في سوريا لاستنباط الدروس المستفادة واستكشاف مدى قابلية نقل التجربة أو مواءمتها للخصوصية السورية. كما يستند البحث إلى **المنهج التاريخي** في تتبع المراحل الزمنية لتطور مشروع القطار فائق السرعة في فرنسا والطريق الدولي دمشق-عمان في سوريا، من حيث التنفيذ والتوسع والتأثيرات المترتبة. ويطبق **التحليل الرباعي (SWOT)** كأداة تحليلية استراتيجية لتقييم عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات المرتبطة بالتجربة الفرنسية والواقع السوري للوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق وقائمة على الدروس المستخلصة.

1-4 أسباب الاختيار

- **الخبرة الفرنسية المثبتة وريادة (TGV):** تعتبر التجربة الفرنسية رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة، ونموذجاً مرجعياً مع سجل تشغيلي ناجح أتاح تصدير التكنولوجيا الفرنسية إلى عدد من الدول من بينها إسبانيا وكوريا الجنوبية والمغرب. وتتجاوز الخبرة الفرنسية حدود تصنيع القطارات لتشمل مجالات التصميم والتخطيط الهندسي للشبكات، وتطوير تقنيات التشغيل والصيانة المتقدمة، واعتماد معايير عالية للسلامة والأمان (Zhang, et al., 2026).

- **الخبرة التراكمية:** يوفر تشغيل خط القطار فائق السرعة (TGV) منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين خبرة تراكمية طويلة، تتيح تقييم الآثار التنموية قصيرة وطويلة الأمد، وتبرز دور شبكة القطار فائق السرعة في إعادة تنظيم العلاقات المكانية بين الأقاليم، وتعزيز الترابط بين المراكز الحضرية، وتجعل هذه الخصائص من تجربة (TGV) نموذجاً ملائماً لدراسة التفاعل بين قطاع النقل والتنمية الإقليمية (Chen & Hall, 2012).

2- العلاقة بين النقل والتنمية الإقليمية

تُعد البنية التحتية للنقل من أبرز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، ومحطات النقل، إضافة إلى كل ما يرتبط بها من تجهيزات تكنولوجية. ويُعرف البنك الدولي البنية التحتية للنقل بأنها: "مجموعة النظم والمرافق المادية التي تتيح الحركة السلسة للناس والبضائع، والتي تُعد أساساً للنشاط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية" (Luo & Xu, 2018). يتجاوز تأثير البنية التحتية للخدمات الأساسية ليشمل تأثيرات

غير مباشرة مثل خلق فرص العمل، وتحسين إمكانية الوصول، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للتنمية الجغرافية. يعزز وجود شبكة النقل من فرص الاستثمار، ويزيد قدرة الأقاليم على الجذب الاقتصادي، ضمن علاقة تفاعلية شاملة، بحيث تقل الفوارق الحضرية بين الريف والمدن الكبرى (Rosik & Wójcik, 2023; Ignatov, 2024). ويشكل النقل بين المدن أداة للتعاون الإداري والاقتصادي وللتكامل الوطني، وتعتبر القطارات فائقة السرعة من أكثر أنماط النقل فعالية بين المدن، من حيث استهلاك الطاقة والاستدامة البيئية، كما تمكن من توجيه التنمية نحو الأقاليم البعيدة عن المركز، كما هو الحال في التجربة الفرنسية (Blanquart & Koning, 2017). ويعد غياب النقل الفعال في الدول النامية -لاسيما تلك الخارجة من الحروب مثل الحالة السورية- السبب الرئيسي في ضعف النشاط الاقتصادي والتجاري، وتفكك الربط بين المناطق المتضررة، وعقبة في وجه إعادة الأعمار، وتهميشاً للمناطق البعيدة عن المركز، ولذلك يوصي الخبراء بأن يكون النقل جزءاً رئيسياً من استراتيجية التنمية الإقليمية، وليس محصوراً بمشاريع هندسية منفصلة (Wang, et al., 2026).

2-1- الواقع الحالي لشبكة السكك الحديدية السورية

امتلكت سوريا قبل عام (2011) شبكة سكك حديدية تديرها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وكانت الشبكة تلعب دوراً حيوياً في نقل الركاب والبضائع وربط المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس. وشكلت الشبكة السورية جزءاً من شبكة إقليمية تربط البلاد بتركيا شمالاً، وبالأردن عبر الخط الحجازي التاريخي جنوباً الذي كان يستخدم بشكل محدود للرحلات السياحية التراثية. وكانت السكك الحديدية شرياناً حيوياً لنقل الفوسفات من المناجم إلى الموانئ، ونقل الحبوب والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى البضائع المستوردة والمصدرة عبر موانئ اللاذقية وطرطوس. وقد تسبب الصراع المسلح منذ عام (2011) بدمار هائل وغير مسبوق للبنية التحتية السورية، وكانت شبكة السكك الحديدية من بين الأكثر تضرراً. تبلغ أطوال الخطوط الحديدية في سوريا 3753 كم، وتتألف من خطوط نظامية

قياسية وفق العرض القياسي لمسار سكك الحديد الأوروبي (بعرض 1435م وحمولة محورية/ وزن قطبي 20 طن) بطول 2423 كم بسرعة تصميمية لقاطرات الركاب تبلغ 120 كم/سا ولقاطرات الشحن تبلغ 100 كم/سا. ومن خطوط ضيقة (بعرض 1050م ووزن قطبي 17طن) بطول 1330 كم وسرعة قصوى تبلغ 60 كم/سا. كما يبلغ عدد محطات الركاب على كلا النوعين من الخطوط 117 محطة تعمل عليها 397 عربة (Ashtari, et al., 2017). ويمكن تلخيص الوضع الحالي على النحو التالي:

2-1-1- الدمار الشامل

تعرضت آلاف الكيلومترات من السكك الحديدية

الشكل 1 البوابات الحدودية وشبكة النقل الرئيسية في سوريا

المصدر: الباحثون باستخدام برنامج ArcGIS 10.8

للتدمير الجزئي أو الكلي، ودُمرت وتضررت العديد من الجسور والأنفاق التي تحمل الخطوط الحديدية. كما خرجت معظم المحطات الرئيسية والفرعية عن الخدمة، إما نتيجة القصف المباشر أو عمليات التخريب والسرقة. وتحولت أعداد كبيرة من القاطرات والعربات إلى هياكل متآكلة بعد تدميرها أو تعطيلها، في حين تضررت أنظمة الإشارة والتحكم والاتصالات بشكل كبير. كل ذلك أدى إلى تفكك الشبكة الوطنية وتحولها إلى أجزاء غير مترابطة.

2-1-2- محاولات محدودة جداً للصيانة وإعادة التشغيل

تحولت شبكة السكك الحديدية السورية بعد أن كانت شرياناً حيوياً للبلاد إلى مجرد جزء من تاريخها، مع محاولات بسيطة ومحدودة لإعادة تشغيل أجزاء منها وسط دمار هائل وتحديات لا تحصى. بقي خط (اللاذقية-طرطوس-حمص) من الخطوط الأكثر نشاطاً نسبياً، حيث استخدم بشكل أساسي لنقل البضائع والمحروقات من موانئ اللاذقية وطرطوس إلى حمص. مع استئناف خدمات ركاب محدودة جداً بين مدن مثل اللاذقية وطرطوس، أو حمص ودمشق، وبشكل متقطع وتحت تحديات كبيرة. أما في المناطق الأخرى فلا توجد أي سكك حديدية منتظمة، كما تم تفكيك بعض السكك في معظم المناطق خارج سيطرة الحكومة السابقة (World Bank, 2025).

2-1-3- الآثار الاقتصادية والاجتماعية

أدى تعطيل حركة البضائع عبر السكك الحديدية نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية خلال فترة النزاع المسلح، إلى تأثيرات سلبية ملحوظة على حركة التجارة الداخلية والخارجية. ومع الاعتماد شبه الكلي على الشاحنات في النقل البري، فقد ارتفعت تكاليف نقل البضائع مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مما انعكس سلباً على أسعار السلع وزاد من الضغط على الطرق القائمة. كما أن تراجع خيارات التنقل الآمن والسريع بين المدن الكبرى أدى إلى صعوبات في الربط الاقتصادي والاجتماعي، مما زاد من شعور العزلة النسبية في بعض المناطق. ويحتاج تحديد حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية بدقة إلى دراسات ميدانية متعددة ومفصلة لأن حدتها تتفاوت حسب المنطقة وموقعها الجغرافي.

2-2- التحديات الكبرى والفرص لشبكة السكك الحديدية السورية

تُعد إعادة بناء شبكة السكك الحديدية في سوريا مشروعاً معقداً وطويلاً الأمد، ويعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الشامل، وتوفير التمويل اللازم من المجتمع الدولي والجهات المانحة. وتتركز الجهود حالياً على الحفاظ على ما تبقى وإعادة تأهيل الخطوط الحيوية لخدمة احتياجات النقل الأساسية للبضائع (Mahli, 2025). وتتمثل أهم التحديات:

- **نقص التمويل:** تتطلب إعادة بناء شبكة السكك الحديدية السورية استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، وهو أمر غير متاح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- **نقص المعدات والخبرات:** حيث تحتاج سوريا إلى قاطرات وعربات جديدة وقطع غيار، بالإضافة إلى استعادة الخبرات الفنية والهندسية التي فقدتها خلال سنوات الحرب.
- **وجود الألغام والمتفجرات:** لا تزال بعض المناطق التي كانت مسرحاً للمعارك تحتوي على ألغام ومتفجرات غير منفجرة، مما يعيق أعمال الترميم.

يوفر توحيد العرض القياسي للخطوط الحديدية الرئيسية في سوريا وفق المعيار الأوروبي (1435mm) المنتشر بنسبة (64%) من مجموع أطوال الخطوط في العالم عدة مزايا؛ أبرزها إمكانية التشغيل البيني (Interoperability) للقطارات بين شبكات دول مختلفة دون الحاجة لتغيير العجلات أو البنى، مما يسهل تمديد الخطوط والتجارة والنقل الدولي إلى دول أوروبية مجاورة. كما يساهم في خفض التكاليف بتسهيل تصنيع العربات والقاطرات بقياس موحد منسجم مع السوق العالمية، وتسهيل استيراد القطارات والتصاميم الفنية من الدول المصنعة الرائدة التي تستخدم المعيار ذاته (International Energy Agency & International Union of Railways, 2017).

وبالنظر إلى الواقع السوري بعد الحرب وتحدياته في مجال البنية التحتية؛ فإن التفكير بإعادة بناء شبكات نقل متطورة تتجاوز فكرة الترميم إلى التحديث والتطوير، أصبح ضرورة ملحة في إطار إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن هنا تبرز أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة -وعلى رأسها التجربة الفرنسية- لفهم كيف يمكن لبنية نقل فعالة أن تساهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية والنشاط الاقتصادي في سوريا.

3- تجربة القطار فائق السرعة (TGV) في فرنسا

3-1- شبكات النقل الفرنسية وتطور شبكات السكك الحديدية الفرنسية نحو (TGV)

بدأ عصر السكك الحديدية في فرنسا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر؛ لتصبح القطارات الوسيلة الأهم للنقل لا سيما مع التوسع والتكثيف الكبير للشبكة السككية الفرنسية لترتبط جميع المدن والبلدات الرئيسية بحلول أوائل القرن العشرين؛ مما أدى إلى تعزيز الصناعة والتجارة والتنقل الشخصي. ومع تأميم شركات السكك الحديدية الخاصة العديدة عام 1938 تحت مسمى (Société Nationale des Chemins de fer Français-SNCF)، تشكلت شبكة وطنية موحدة تحت إدارة مركزية (Jeansoulin, 2021; SNCF, 2026). انطلقت فرنسا منذ النصف الثاني من القرن العشرين في مسار طموح لتحديث البنية التحتية لشبكات النقل مع التركيز على السرعة والكفاءة والاستدامة من خلال:

3-1-1- شبكة الطرق السريعة الحديثة (Autoroutes)

بدأت فرنسا في بناء شبكة الطرق السريعة (Autoroutes) في الخمسينات والستينات، وقد تطورت لتصبح حالياً واحدة من أكثر الطرق كفاءة في أوروبا (Charitonidou, 2021). وتتميز هذه الشبكة ب:-
- التمويل الخاص: حيث يدير ويصون القطاع الخاص جزء كبير من هذه الشبكة من خلال نظام رسوم المرور (Péages)، مما يضمن صيانتها وتطويرها المستمر.
- الربط الأوروبي: تربط هذه الطرق المدن الفرنسية الكبرى ببعضها البعض وبدول الجوار، مما يسهل التجارة والسياحة عبر الحدود.

3-1-2- الثورة في السكك الحديدية من خلال القطار فائق السرعة (TGV)

مثل إطلاق القطار فائق السرعة (TGV) عام 1981 على خط باريس-ليون بسرعة تشغيلية 260 كم/ساعة نقطة تحول عالمية في السكك الحديدية، لا سيما بعد تحقيقه سرعات تجاوزت 300 كم/سا. ثم توسعت الشبكة وربطت مزيداً من المدن مع تحسين السرعات والخدمات، ليصبح القطار خياراً مفضلاً للمسافرين. ولم يقتصر التطوير على السرعة، بل شمل البنية التحتية وتصميم القطارات، وصولاً إلى أجيال أكثر راحة وكفاءة تدعم مستقبل النقل المستدام (Blanquart & Koning, 2017). أحدثت ثورة السكك الحديدية الفرنسية تحولاً كبيراً في السفر والسياحة وربط الأسواق، وأصبحت شبكة (TGV) نموذجاً عالمياً للنقل عالي السرعة بعد توسعها داخل فرنسا واتصالها بمدن أوروبية كلندن وبروكسل. ومع نضج التجربة؛ تحولت فرنسا إلى مرجع عالمي ومصدراً للخبرة في تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة، مؤكدة أن التطوير يقوم على التخطيط والابتكار والاستمرارية (Zhang, et al., 2026). ولم يتنافى تطوير شبكات (TGV) مع الدور الحيوي لشبكة السكك الحديدية التقليدية (Intercités & TER)؛ فبقيت شبكة (Transport Express Régional-TER) تربط المدن والبلدات داخل كل منطقة، كشبكة حيوية للتنقل اليومي والمسافات القصيرة والمتوسطة. كما تربط قطارات (Intercités) المدن الإقليمية ببعضها البعض، أو بالمدن الكبرى دون المرور بخطوط (TGV)، وتخدم المناطق التي لا تصلها شبكة السرعة العالية (Ollivier-Trigalo & Barone, 2011; SNCF, 2026).

3-1-3- النقل الجوي والتقنوات المائية

تعد فرنسا مركزاً رئيسياً للنقل الجوي الدولي باحتوائها على مطارات عالمية كبرى مثل مطار باريس شارل ديغول

(CDG) ومطار باريس أورلي (ORY) والتي تتجاوز دورها كبوابات لفرنسا لتشكل بوابات أوروبية للنقل الجوي تدعم التجارة الدولية والسياحة والسفر بربطها أوروبا ببقية العالم. كما شكّل بناء وتطوير بعض القنوات المائية شبكة متكاملة ساعد في نقل الركاب والبضائع الثقيلة وتعزيز الاقتصاد الإقليمي.

3-1-4- شبكات النقل الحضري الأخرى

تمتلك فرنسا شبكة نقل متكاملة ومتنوعة لا تقتصر على هيمنة (TGV)، فهي تستثمر بشكل مكثف في شبكات نقل عام متطورة أخرى (Horth & Richer, 2025):

- شبكات المترو والترام الواسعة وذات الكفاءة العالية كما في شبكات باريس، ليون، ومرسيليا.
- الحافلات الكهربائية والهجينة ووسائل النقل الخضراء والمستدام في العديد من المدن، ودعم مبادرات شبكات الدراجات المشتركة (Vélib في باريس)، وخدمات مشاركة الدراجات والسيارات، بهدف تقليل الازدحام والتلوث وتعزيز التنقل المستدام.
- النقل متعدد الوسائط الذي يدمج وسائل النقل المختلفة (قطار، مترو، حافلة، دراجة) لتوفير رحلات سلسلة وفعالة.

3-2- ميزات القطار فائق السرعة (TGV) الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

يُعد نظام (TGV) واحداً من أكثر أنظمة النقل تقدماً في العالم، حيث يربط بين معظم أقاليم فرنسا بسرعة تصل إلى 320 كم/ساعة، ويشكل جزءاً من رؤية الدولة الفرنسية لتعزيز التكامل الوطني والإقليمي. ولا يقتصر دوره على تقليص زمن الرحلات فحسب، بل يمتد ليشمل دعم التنمية المتوازنة خارج العاصمة باريس، وتحسين استغلال الموارد، وتقليل الاعتماد على النقل الجوي والبري. كما يسعى القطار الفائق السرعة إلى تحقيق العدالة المكانية، من خلال تحفيز الاستثمارات العقارية والصناعية في المناطق التي تمر بها الشبكة، وإبراز دور المدن الثانوية، وتخفيف الضغط السكاني والاقتصادي عن باريس عبر توزيع أكثر توازناً للأنشطة الاقتصادية.

3-2-1- المواصفات التقنية والهندسية لقطار (TGV)

تم تصميم نظام (TGV) وفق مواصفات هندسية دقيقة تضمن السلامة والكفاءة والسرعة. تبلغ السرعة التشغيلية القصوى على الخطوط المخصصة 320 كم/ساعة، بينما بلغ الرقم القياسي العالمي للسرعة 574.8 كم/ساعة في تجربة قياسية على مسار معدّل خصيصاً عام 2007 (UIC, 2017). يستخدم القطار العرض القياسي للسكك (1435 مم)، وهو المعيار المتبع في معظم دول أوروبا والذي يسهل التشغيل البيني بين دولها. وصممت قطارات (TGV) للعمل على أنظمة كهربائية متعددة لتتناسب مع شبكات السكك الحديدية المختلفة، ومن أبرزها (Arduin & Ni, 2005):

- تيار متردد 25 كيلوفولط/ 50 هرتز: وهو النظام الأساسي على الخطوط الفرنسية فائقة السرعة.
- تيار مستمر 1.5 كيلوفولط للعمل على الخطوط التقليدية في فرنسا.
- تيار مستمر 3 كيلوفولط للعمل على بعض خطوط دول الجوار مثل بلجيكا وإيطاليا.

تعتمد القطارات الحديثة أنظمة إشارات متطورة متكاملة تشمل (Autorité de régulation des transports, 2022):

- نظام نقطي (Contrôle de Vitesse par Balise-KVB) للسلامة على الخطوط التقليدية، وهو نظام يتبادل المعلومات مع القطار عند مرور الأخير فوق باليزات (Balises) مثبتة على السكة .
- نظام مستمر (Transmission Voie-Machine-TVM) للتحكم في الحركة على الخطوط فائقة السرعة التي تتجاوز 300 كم/ساعة، حيث تظهر الإشارات مباشرة على شاشة لوحة التحكم أمام السائق .
- النظام الأوروبي الموحد (European Train Control System-ETCS) لضمان التوافق والتشغيل البيني عبر

الدول. حيث يسمح للقطار الواحد بالعمل في عدة دول دون الحاجة لتغيير أنظمة الإشارات في كل حدود. وصممت قطارات الجيل الثاني (TGV Duplex) مزدوجة الطوابق لزيادة السعة بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بالقطارات أحادية الطابق. حيث يبلغ طول القطار النموذجي حوالي 200 متر، وسعته 516 مقعداً، مما يجعله مناسباً لنقل أعداد كبيرة من الركاب بكفاءة عالية (TGV Eurofrance, 2026). كما تتميز قطارات (TGV) بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة مقارنة بوسائل النقل التقليدية كالنقل الجوي والبحري، وإسهامها في خفض الانبعاثات الكربونية لكل راكب مما يجعلها خياراً مثالياً للتنقل الأخضر المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل.

3-2-2- تحسين إمكانية الوصول وتوفير الأمان والكفاءة والراحة

الشكل 2 القطاعات الفرنسية وفق زمن العبور باستخدام (TGV)، المصدر: (Le Parisien, 2021)

لا يُعد (TGV) في فرنسا مجرد وسيلة نقل فحسب، بل هو أداة فعالة للتنمية المتوازنة تربط بين الأقاليم وتقلص المسافات وتوسع آفاق الحركة والفرص. ويُعد من أهم عوامل تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز الاندماج الوطني. فهو يربط مدناً كبرى مثل باريس، ليون، مارسيليا، ليل، وبوردو، متيحاً لسكان المناطق البعيدة فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية والإدارية، ومشجعاً على اللامركزية وتخفيف الضغط عن العاصمة. كما يوفر تجربة سفر مريحة وأمنة وصديقة للبيئة، مع شمولية لذوي الاحتياجات الخاصة ودقة عالية في المواعيد، ويمتد ربطه أوروبياً إلى مدن مثل لندن، بروكسل، أمستردام، وجنيف، مما يعزز التكامل الأوروبي، (الشكل 2).

3-2-3- تقليل آثار النقل السلبية على البيئة

يعتبر (TGV) في فرنسا وسيلة نقل منخفضة الانبعاثات لاعتماده على الكهرباء المنتجة غالباً من مصادر منخفضة الكربون، ما يجعله أقل تلويثاً من السيارات والطائرات ويساهم في خفض الازدحام والتلوث والحفاظ على المساحات الطبيعية. وعلى الرغم من ذلك فإن إنشاء وصيانة خطوطه قد يسببان آثاراً بيئية مثل تغيير التضاريس وقطع الأشجار والتأثير في النظم البيئية والضجيج لاسيما في المناطق الريفية أو المحمية. وبالتالي يعد القطار فائق السرعة خياراً أكثر استدامة مقارنة بالبدائل التقليدية، بشرط التخطيط البيئي المسبق للحد من آثاره السلبية.

3-2-4- زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية

لم تقتصر مساهمة (TGV) في تحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي على المدن الكبرى فقط بل امتدت إلى المناطق الصغيرة المرتبطة بشبكته وذلك عبر تحسين الوصول وجذب المستثمرين. فقد شجّع على إنشاء مناطق تطوير عمراني وتجاري ومقرات شركات بعيدة عن المركز خلقت فرص عمل ورفعت قيمة العقارات قرب المحطات. كما عزز جاذبية المدن للاستثمار في السياحة والعقارات والتجارة والصناعة، وأسهم في تنشيط سياحة الأعمال والسياحة الحضرية. وبذلك أصبح القطار فائق السرعة عاملاً رئيسياً في إعادة توزيع النمو وجذب رؤوس الأموال متجاوزاً دوره كوسيلة نقل إلى كونه أداة تنمية استراتيجية. وقد حققت تجربة (TGV) في فرنسا العديد من التحسينات والتأثيرات القابلة للقياس في عدد الركاب وجذب الاستثمارات. إذ ارتفع عدد ركاب أول خط (TGV) بعد افتتاحه (خط باريس-ليون) من حوالي 6 ملايين عام 1982 إلى 25 مليوناً بحلول عام 2016، واستحوذ القطار فائق السرعة على أكثر من 80% من سوق السفر بين المدينتين (مقارنة بـ 30% للطيران و10% للسيارة) (SNCF, 2019). وأدى إنشاء محطة (TGV) في ليون

(Part-Dieu) إلى جذب نحو 150,000 متر مربع من المكاتب الجديدة وخلق حوالي 15,000 وظيفة خلال عقد (Chen & Hall, 2012). أما في المدن المتوسطة الحجم مثل أفينيون وآرل، فقد ارتفعت نسبة السياح الدوليين الذين يستخدمون القطار فائق السرعة من 12% قبل الربط (عام 2000) إلى 28% بعد الربط عام 2010 (Leheis, 2012). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 90% من شبكة السكك الحديدية الفرنسية (حوالي 27,000 كم من أصل 30,000 كم) لا تزال تقليدية وتخدم حركة البضائع والركاب المحليين، وأن خطوط (TGV) لا تتجاوز 2,800 كم (أي نحو 9% فقط)، مما يضع دورها في سياق متكامل وليس حلاً شاملاً (Crozet, 2018).

3-2-5- تعزيز العدالة الإقليمية

يقلص (TGV) الفوارق التنموية بين باريس والمدن الكبرى من جهة، والمناطق الريفية أو البعيدة من جهة أخرى، مشكلاً أداة فعالة لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز التنمية المتوازنة بين الأقاليم. وذلك من خلال ربط هذه المناطق سريعاً بالمراكز الاقتصادية والثقافية، الأمر الذي أتاح فرصاً أفضل للعمل والتعليم والخدمات الصحية وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر توازناً وحدّ من الهجرة نحو المدن الكبرى.

3-2-6- تنمية الأقطاب وتنمية المحاور

تدعم استراتيجية تطوير (TGV) نموذجين تنمويين: نموذج تنمية الأقطاب عبر تعزيز المدن الكبرى - خاصة باريس - كنقاط جذب رئيسية، ونموذج تنمية المحاور من خلال ربط هذه الأقطاب ضمن شبكة متعددة المراكز تعزز التكامل واللامركزية. ويختلف تأثير القطار فائق السرعة عن الطريق السريع في تنمية المحاور؛ فالطرق السريعة تنمي المحور كاملاً عبر نقاط وصول متعددة تسمح بانتشار الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والخدمية على طول الطريق، ويؤدي إلى تنمية خطية متواصلة تشمل المدن والقرى الواقعة على المحور. بينما يركّز القطار فائق السرعة التنمية في محطات محددة ذات عدد محدود، مما يجعل أثره التنموي متركزاً في المدن الكبرى المرتبطة به أكثر من كونه ممتداً على طول المسار.

أ- تنمية الأقطاب (Hub Development)

- التركيز الأولي على باريس: ركز تصميم شبكة (TGV) في بداياته بشكل كبير على باريس كنقطة محورية مركزية (نموذج النجمة)؛ فكانت معظم الخطوط الجديدة تنطلق من باريس وإليها لربط العاصمة بالمدن الكبرى في الأقاليم. عزز هذا النموذج قوة باريس كمركز اقتصادي وسياسي وثقافي سهل وسريع الوصول.

- تعزيز المدن الكبرى: استفادت المدن الإقليمية الكبرى المتصلة مباشرة بباريس (مثل ليون، مرسيليا، ليل، ستراسبورغ) من (TGV) بشكل كبير، حيث زاد هذا الاتصال من جاذبيتها للاستثمار والأعمال والسكان.

ب- تنمية المحاور ودعم اللامركزية (Axis Development)

بدأت شبكة (TGV) تتطور مع بناء خطوط جديدة في الألفية الجديدة لتشمل محاور تربط المدن الكبرى ببعضها البعض دون المرور بباريس، مثل الخطوط التي تربط مدن الجنوب الشرقي (مثل ليون-مرسيليا)، وتلك التي تسهل التنقل بين مدن الغرب (مثل بوردو-تولوز). يدعم هذا التوسع في المحاور سياسات اللامركزية وتنمية الأقاليم، ويقلل الاعتماد المطلق على باريس. إذ يتيح تسهيل التبادلات الاقتصادية والثقافية بين المدن الإقليمية مباشرة، ويعزز مكانة "المناطق الحضرية الكبرى-Métropoles" كأقطاب نمو مستقلة ومتصلة فيما بينها.

3-3- تكامل نظام النقل الفرنسي

تشكل شبكات النقل الفرنسي المتعددة نظام نقل متكامل وشامل، وتنشط فرنسا في تعزيز هذا التكامل باستخدام

وسائل النقل متعدد الوسائط (Inter-modality)، أي التبدل بسلاسة بين القطار والحافلة والمترو. ويتم العمل بشكل حثيث على رقمنة خدمات النقل، وتحسين الكفاءة اللوجستية، ودعم الحلول المستدامة للنقل. تكمن القوة الحقيقية لـ (TGV) في قدرته الفائقة على التكامل والاندماج مع مختلف شبكات النقل الأخرى. ويتجلى هذا التكامل في عدة جوانب رئيسية:

3-3-1- التكامل البنوي والتشغيلي من الخطوط فائقة السرعة إلى الشبكات التقليدية

يُعدّ عامل المرونة التشغيلية من أبرز أسباب نجاح (TGV) في فرنسا، حيث يمكن لقطارات (TGV) الاندماج مع الشبكة التقليدية والسير عليها داخل فرنسا والدول المجاورة، مما يتيح الوصول إلى مراكز المدن الكبرى والمدن الأصغر دون الحاجة إلى إنشاء خطوط فائقة السرعة لكل وجهة. وتصمم المحطات الحديثة لهذه الشبكة كمراكز تبادل متعددة الوسائط (Intermodal Hubs) متكاملة ومنسجمة مع الوظيفة التشغيلية لكل من المترو والترام والحافلات وسيارات الأجرة وخدمات التأجير، مما يوفر قدرة خدمية أكثر كفاءة وراحة للمسافرين.

3-3-2- التكامل في تجربة المسافر برحلة سلسلة من البداية للنهاية

لا يقتصر التكامل على البنية التحتية، بل يمتد ليشمل تجربة المسافر بأكملها من خلال التسهيلات الآتية:

- أنظمة الحجز والتذاكر الموحدة: تتيح أنظمة الحجز في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) حجز رحلة كاملة تتضمن قطار (TGV) متبوعاً بقطار إقليمي أو حتى وسيلة نقل عام محلية، كل ذلك بتذكرة واحدة أو ضمن عملية حجز متكاملة. مما يزيل التعقيد ويضمن للمسافر رحلة سلسلة.
- الجداول الزمنية المتناسقة: يتم تنسيق جداول (TGV) مع جداول القطارات الإقليمية ووسائل النقل المحلية قدر الإمكان لتقليل أوقات الانتظار بين عمليات التبدل، مما يزيد من كفاءة الرحلة الإجمالية.
- معلومات الرحلة الشاملة: توفر المحطات والمنصات الرقمية معلومات واضحة عن مواعيد المغادرة والوصول، وأماكن التبدل، وروابط النقل الأخرى المتاحة، مما يُمكن المسافر من التخطيط لرحلته بسهولة ويسر.

3-3-3- التكامل الإقليمي والدولي لربط فرنسا بالعالم

الشكل 4 الربط الإقليمي بواسطة (TGV) مع المطارات ودول الجوار. المصدر: (SNCF, 2026)

الشكل 3 لوحة استعلامات في مطار شارل ديغول تربط بين النقل الجوي والسككي. المصدر: (SNCF, 2026)

يعزز القطار فائق السرعة الفرنسي (TGV) اندماج فرنسا داخلياً وأوروبياً وعالمياً مقدماً بديلاً فعالاً عن الرحلات الجوية القصيرة، وذلك من خلال ربط المدن الكبرى الفرنسية بعواصم أوروبية بسرعة وكفاءة. تعتبر شبكة (TGV) جزءاً من بنية تحتية أوروبية متكاملة للنقل عبر مشاريع عابرة للدول تدعم حرية الحركة والسوق الأوروبية الموحدة كـربط بلجيكا وهولندا وألمانيا

(عبر Thalys)، وإلى سويسرا (عبر TGV Lyria)، وإلى إسبانيا (عبر Renfe-SNCF en Coopération)، كما تُعد Eurostar التي تربط باريس ولندن عبر نفق المانش، مثلاً بارزاً آخر على هذا التكامل. تعزز كفاءته العالية في نقل ملايين المسافرين مكانة فرنسا كمركز لوجستي وتجاري وسياسي عالمي، وتجعلها جذابة للاستثمارات والمؤتمرات والسياحة،

متجاوزة دورها الداخلي لتكون أداة ربط فعالة مع العالم. كما يتيح الربط بين (TGV) والمطارات الكبرى تنسيقاً فعالاً بين الرحلات الجوية والبرية، ما يختصر الوقت ويعزز من مرونة السفر الدولي، الشكل (3) و(4).

يساهم القطار فائق السرعة الفرنسي في تعزيز النقل المستدام والذكي عبر تشجيع النقل الجماعي وتقليل الانبعاثات المرورية والازدحام، كونه جزءاً من منظومة متكاملة تسهل التنقل بكفاءة وراحة وتدعم التنمية الاقتصادية والحضرية. كما يعزز التكامل الدولي حركة الأفراد والبضائع والسياحة ويقوي الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدول الأوروبية، إلا أنه يتطلب مستوى عالٍ من التوحيد القياسي في أنظمة الإشارات والتحكم والجهد الكهربائي والتوافق التقني بين الأنظمة المختلفة في بعض الدول لضمان التنقل للسلس للقطارات عبر الحدود دون توقعات تقنية طويلة.

3-4- تأثير (TGV) على الشبكات الأخرى

يسهم (TGV) في تعزيز تكامل منظومة النقل الفرنسية بشكل غير مباشر من خلال عدة آليات. أولها تحرير قدرات الخطوط التقليدية؛ إذ يؤدي نقل جزء كبير من حركة الركاب لمسافات طويلة إلى خطوط مخصصة فائقة السرعة إلى تخفيف الضغط على الشبكة التقليدية، ما يتيح زيادة عدد القطارات الإقليمية وقطارات الشحن، ويرفع كفاءة شبكة السكك الحديدية ككل. أما ثانيها فيتمثل في دعم قطاع اللوجستيات؛ حيث ينعكس توفير مساحات إضافية لقطارات الشحن على الشبكة التقليدية إيجاباً على كفاءة نقل البضائع.

4- التحليل والمناقشة البيئية

4-1- تطلعات نحو تحديث النقل في سوريا

4-1-1- لماذا يعد نموذج (TGV) الفرنسي محط اهتمام محتمل؟

يمكن النظر إلى فكرة الاستفادة من تجربة القطارات فائقة السرعة الفرنسية في سوريا كجزء من تطلعات أوسع لتطوير البنية التحتية، وهي تطلعات كانت حاضرة في الرؤى المستقبلية قبل الحرب، وقد تعود للظهور في سياق خطط إعادة الإعمار بعد استقرار الأوضاع. وهناك عدة أسباب منطقية تجعل نموذج (TGV) جذاباً لأي دولة تسعى للارتقاء بمنظومة نقلها في ظروف مستقرة:

4-1-1-1- الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا كبوابة الشرق

لطالما شكل الموقع المحوري لسوريا ملتقى للطرق التجارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. فهي حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وتركيا من جهة، والخليج العربي والعراق والأردن من جهة أخرى، إضافة إلى امتلاكها موانئ حيوية على البحر الأبيض المتوسط (اللاذقية وطرطوس). وفي حال توفر شبكة قطارات فائقة السرعة، يمكن لهذا الموقع أن يتحول إلى ميزة تنافسية كبرى، حيث تصبح سوريا مركزاً لوجستياً وتجارياً إقليمياً، خصوصاً إذا ما رُبطت الموانئ بالداخل والعمق العربي عبر قطار سريع يختصر أزمنة الشحن والركاب يسهل حركة التجارة ويعزز جاذبية سوريا كمعبر.

4-1-1-2- دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية

تُقدم القطارات فائقة السرعة دفعةً قوياً للاقتصاد الوطني من خلال:

- ربط المدن الكبرى: إن توفير وسيلة نقل سريعة وفعالة بين المدن الرئيسية (كدمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس)، يقلل من أوقات السفر ويعزز التكامل الاقتصادي بين المناطق المختلفة.
- تسهيل حركة الأعمال: فباستخدامه يستطيع رجال الأعمال والمستثمرون التنقل بسرعة وسهولة، وتسريع وتيرة المعاملات التجارية مما يدعم النشاط الاقتصادي.

- دعم الصناعة والزراعة بشكل غير مباشر: فتح قدرات إضافية على شبكة السكك الحديدية التقليدية يتم استغلالها لنقل المنتجات الصناعية والزراعية، مما قد يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية.

- خلق فرص عمل: حيث تتطلب مشاريع البنية التحتية الضخمة للسكك الحديدية فائقة السرعة أيدي عاملة ضخمة في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة.

4-1-1-3- تنشيط قطاع السياحة الواعد

تمتلك سوريا إرثاً غنياً من الكنوز التاريخية والأثرية الممتدة من تدمر إلى بصرى، ومن قلعة الحصن إلى حلب القديمة. إن توفير شبكة قطارات فائقة السرعة سيسهل وصول السياح المحليين أو الأجانب إلى هذه المواقع بكفاءة وراحة، ويسهم في تعريف العالم بالتراث السوري وفي إحياء قطاع السياحة الذي كان يشكّل رافداً مهماً للاقتصاد قبل الحرب.

4-1-1-4- رمز للحدثة والتطور التكنولوجي

بعيداً عن الجوانب الاقتصادية المباشرة، فإن امتلاك شبكة قطارات فائقة السرعة يعد إنجازاً تقنياً ضخماً يحمل دلالات رمزية مهمة. فهو يعكس طموحاً وطنياً للتقدم، ويُظهر قدرة البلاد على مواكبة أحدث الابتكارات في مجال النقل، مما يعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم الثقة في الاقتصاد الوطني.

4-1-1-5- الفوائد البيئية وتخفيف الازدحام المروري

يساهم الاعتماد على القطارات فائقة السرعة في تقليل استخدام السفر بالسيارة والطائرة في المسافات الطويلة (أكثر من 300 كم)، مما يخفف من الضغط على أجزاء محددة من شبكة الطرق السريعة بين المدن الكبرى وينعكس إيجاباً على سلامة السير وخفض الحوادث. بينما يبقى تأثيرها محدوداً في تخفيف الازدحام المروري داخل المدن، بسبب هيمنة الرحلات الحضرية القصيرة على الازدحام اليومي. ويسهم تشغيل هذه القطارات بالكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة في تحسين جودة الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بوسائل النقل التقليدية (السفر بالسيارة والطيران).

إن اعتماد نموذج مثبت وناجح دولياً بالنسبة لدولة مثل سوريا تسعى لتحديث بنيتها التحتية يوفر حزمة متكاملة من الخبرات والمعرفة، ويقلل من المخاطر التقنية والتشغيلية.

4-1-2- الرؤية الوطنية لتطوير شبكات النقل في سوريا (هيئة التخطيط الإقليمي)

4-1-2-1- أهمية تبني رؤية وطنية متكاملة للنقل والتنمية

الشكل 5 تباين الناتج المحلي الإجمالي في سوريا مكانياً، المصدر: (GCES&RPC, 2022)

أبرز ما يميز تجربة القطار فائق السرعة الفرنسي (TGV) أنها لم تكن مشروعاً هندسياً بحتاً، بل نُفذت ضمن رؤية تنموية وطنية هدفت إلى تعزيز التكامل الجغرافي، وتحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق. وأظهرت نتائج الدراسات التي وضع على أساسها الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في سوريا بوضوح اختلالات التنمية المكانية وأوجه الضعف في المنظومة التخطيطية الوطنية الناجمة عن تغييب البعد المكاني في التخطيط، الشكل (5). إذ يتركز السكان والاستثمارات في محور دمشق-حلب، مع بقاء منطقة البادية الواسعة دون استغلال فعلي.

كما بينت الدراسة من جهة أخرى أن العديد من الفرص والإمكانات الكامنة يمكن في حال استغلالها أن تحقق شمولية التنمية لمجمل شرائح وفئات المجتمع السوري وتوازن واستدامة التنمية مناطقياً. هذا ما يؤكد ضرورة أن يتم التعامل مع مشاريع النقل الكبرى في الحالة السورية على أنها محركات للتنمية الإقليمية، لا مجرد وسائل لربط جغرافي، بحيث تُدمج

مدينة رئيسية
محور طرقي يوصي به وزارة النقل
محور تنمية يحدده الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي
محور تنمية يوصي به البنك الدولي
محور تنمية يوصي به الاتحاد الأوروبي

الشكل 6 بدائل محاور النقل الدولي،
المصدر: (GCES&RPC, 2022)

في الخطط الاقتصادية وخطط إعادة الإعمار طويلة المدى.

4-2-1-2- التخطيط الاستراتيجي لمسارات النقل

ركزت المراحل الأولى من مسارات القطار فائق السرعة في فرنسا على ربط المراكز السكانية والاقتصادية الكبرى، ثم توسعت الشبكة تدريجياً. هذا النهج التدريجي ساعد في ضمان الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الأولى، ووفّر الأساس المالي والتشغيلي للتوسعات اللاحقة. ويمكن تبني منطق مماثل في الحالة السورية، بحيث تبدأ الخطط بربط المدن الكبرى التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد والانتشار السكاني (دمشق، حمص، حماة، حلب)، على أن تُدرس المراحل اللاحقة وفقاً للأولويات والجدوى، الشكل (6). إلى جانب ذلك، يبدو من الضروري توجيه جزء من الاستثمارات والبنية

التحتية نحو محاور جديدة أو محاور لم تستغل طاقتها الكامنة بعد، وذلك بهدف استعادة التوازن المفقود في الخارطة السورية، حيث يتركز السكان والنشاط الاقتصادي في مناطق محدودة. إن إعادة توزيع الفعاليات التنموية على نطاق أوسع من شأنه أن يساعد في تقليص الفجوات الخدمية والتنموية التي تعيق نمو المحاور التقليدية وتضغط على مواردها البيئية والتراثية. وتحتاج التنمية المنشودة في سوريا إلى كافة المحاور دون استثناء، سواء لاعتبارات محلية أو إقليمية. إذ تعرضت شبكة الخطوط الحديدية السورية لأضرار كبيرة خلال الحرب التي استمرت قرابة 14 عاماً. والعمل جار منذ بداية التحرير لترميم الخطوط القائمة وصيانتها، إلى جانب صيانة العربات المحركة والمتحركة، بالرغم من التحديات الكبيرة.

4-2-4- الدروس المستفادة من التجربة الفرنسية

4-2-4-1- أهمية التمويل التشاركي بين الدولة والجهات المحلية والدولية

يعد تمويل مشروع القطار فائق السرعة في فرنسا نموذجاً معقداً للتعاون بين الدولة والجهات الإقليمية والاتحاد الأوروبي، ويعكس التزام فرنسا الكبير بتحديث البنية التحتية لقطاع النقل المستدام، حيث تتولى الدولة الفرنسية الجزء الأكبر من الاستثمارات عبر وزارتي النقل والاقتصاد، بالإضافة إلى مساهمات كبيرة من السلطات المحلية التي تستفيد من الخطوط الجديدة اقتصادياً واجتماعياً. وتعد الوكالة الوطنية لتمويل البنى التحتية للنقل من أبرز المؤسسات الممولة التابعة للدولة (AFITF) التي تُعنى بتجميع وتوزيع الأموال على مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. بينما تلعب المؤسسات الأوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، دوراً محورياً من خلال تقديم قروض ضخمة طويلة الأجل بشروط ميسرة، مما يُخفف العبء على الميزانية العامة. ويدعم الاتحاد الأوروبي فرنسا عبر صناديق التنمية الإقليمية مثل (FEDER)، التي تُسهم في تغطية نسبة من التكاليف في المناطق الأقل نمواً. وتلجأ الحكومة أحياناً إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع إنجاز بعض الخطوط، كما حدث في مشروع خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة (LGV Sud Europe Atlantique) الذي يربط بوردو بمدينة تور. وبالتالي فإن تمويل القطار فائق السرعة في فرنسا يعد تجربة متقدمة في تنويع مصادر التمويل وتوزيع الأعباء، ما يمكنه من الحفاظ على موقعه الريادي في مجال النقل الحديث والمستدام في أوروبا والعالم. وعلى الرغم من أن سوريا كانت قد أبرمت عدة اتفاقيات لربط شبكتها الحديدية مع دول الجوار، من قبيل شبكة الربط البري العربي واتفاقيات الإسكوا واليوروميد، إلا أن التحديات المالية التي تواجهها في مرحلة إعادة الإعمار تفرض البحث عن آليات تمويل بديلة تعتمد التمويل التشاركي الذي يجمع الدولة والمجالس

المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، خاصة إذا ما ارتبطت هذه المشاريع ببرامج تنمية مستدامة واضحة المعالم.

4-2-2- دمج محطات القطار مع شبكات النقل المحلية

يُعد دمج محطات القطار فائق السرعة (TGV) مع شبكات النقل المحلية في فرنسا تجربة ناجحة ومتكاملة، تقدم دروساً مهمة يمكن الاستفادة منها في سياق تطوير منظومة النقل في سوريا مستقبلاً. فلم تُصمَّم هذه المحطات كمراكز معزولة، بل تم ربطها بشكل دقيق مع وسائل النقل المحلي من مترو وترامواي وحافلات وسيارات الأجرة ومواقف الدراجات، مما يتيح للمسافر الانتقال بسلاسة بين شبكة وأخرى دون عناء أو انتظار طويل. وفي حال التوجه نحو تطوير سكك حديدية عالية السرعة بين المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص واللاذقية، فإن دمج محطاتها مع خطوط النقل المحلي والمرافق الخدمية سيكون عاملاً حاسماً في نجاحها. فالتجربة الفرنسية تؤكد أن التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لتسهيل حصول المسافرين على المعلومات، يشكلان أساساً لتحقيق تكامل حقيقي بين شبكات النقل. وهذا التكامل بدوره يرفع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ويقلل الاعتماد على السيارات الخاصة، ويسهم في توزيع أكثر توازناً للسكان وربط الضواحي، مما يدعم في المحصلة التخطيط الحضري المستدام.

4-2-3- ربط الخطوط الحديدية مع دول الجوار

تمثل التجربة الفرنسية في التكامل الإقليمي لشبكات السكك الحديدية نموذجاً يمكن لسوريا الاستفادة منه في خططها المستقبلية لتحديث القطاع وربطه مع الدول المحيطة عبر منافذها البرية. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا، الذي يجعلها بوابة بين أوروبا وآسيا ونقطة تقاطع بين عدة دول عربية، يمنحها فرصة حقيقية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للنقل البري إذا ما تم استثماره بشكل صحيح في مرحلة إعادة الإعمار. إن بناء شبكة سكك حديدية حديثة وربطها مع دول الجوار لا يعزز دور سوريا في الربط التجاري الإقليمي لحركة البضائع والمسافرين فحسب، بل قد يفتح أمامها أسواقاً جديدة ويعيد إحياء دورها التاريخي كحلقة وصل على طرق التجارة القديمة، بما في ذلك شبكة "طريق الحرير" التي تشهد اليوم تحركات دولية لإحيائها برأً وبحراً. غير أن

الشكل 7 توجهات النقل البري السككي،

المصدر: (GCES&RPC, 2022)

نجاح أي مشروع للربط الدولي لا يعتمد فقط على تطوير البنية التحتية، بل يستدعي أيضاً تنسيقاً مؤسسياً وتشريعياً بين الدول المعنية، إلى جانب وضع اتفاقات واضحة حول المعايير الفنية والتشغيلية، وتجهيز محطات حدودية قادرة على التعامل بكفاءة مع الركاب والبضائع، الشكل (7). ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى ربط السكك الحديدية السورية مع دول الجوار كخطة استراتيجية شاملة، وليس كمشاريع هندسية منفصلة. ويمكن تنفيذها وفق نهج تدريجي مرحلي، يبدأ بربط المدن الأكثر أهمية وكثافة سكانية، ثم يُقِيم الأداء، ويتوسع بعدها وفق الجدوى. ومن بين المحاور المطروحة في هذا الإطار: - الربط مع الأردن: عبر خط حديد قياسي حديث يربط شبكة الخطوط الحديدية السورية مع الحدود الأردنية (دمشق-درعا-الحدود الأردنية).

- **الربط مع العراق:** حيث تم تنفيذ الجزء السككي الرابط بين دير الزور بالبوكمال، ليدخل الأراضي العراقية عند مدينة القائم. كما توجد دراسة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتطوير المسار القديم الذي يربط القامشلي باليعربية، والذي يدخل الأراضي العراقية من ربيعة. ويرى الإطار الوطني أن مستقبل محور النقل البري الذي يربط العراق وإيران بالمتوسط سيحتم التفكير مستقبلاً بمحور يربط طرطوس بالتنتف. أي باستكمال المسار المتوقف عند الشرقية وصولاً للتنتف. ليستمر الخط ضمن العراق وصولاً إلى بغداد فالبصرة على الخليج العربي كجسر بري مقترح على هذا المحور.

- **الربط مع تركيا:** إن إعادة تأهيل وتحديث شبكة السكك الحديدية السورية وربطها بنظيرتها التركية عن طريق تعاون تقني بين البلدين، إلى جانب إحياء مشروع الخط الحجازي ومشروع قطار الشرق السريع (برلين-بغداد)، من شأنه أن يعيد دمج سوريا في المنظومة الإقليمية، وأن يشكل نواة لربط سككي إقليمي جديد وممراً استراتيجياً يعزز اقتصاد سوريا واقتصاد دول المنطقة، ويدعم جهود إعادة إعمار ما هدمته الحرب.

4-2-4- تعزيز التنمية حول المحطات

جدول 1 جامعات سورية خاصة تقع بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية، المصدر: الباحثون بالاعتماد على Google Earth

ت	اسم الجامعة	الطريق السريع
1	جامعة القلمون الخاصة	دمشق_حمص_حلب
2	جامعة إيبلا	دمشق_حمص_حلب
3	جامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا	حلب_الحسكة
4	الجامعة السورية الدولية للعلوم والتكنولوجيا	دمشق_عمان
5	جامعة العلوم والآداب (درعا)	دمشق_عمان
6	جامعة الاتحاد (منبج)	حلب_الحسكة
7	جامعة الاتحاد (العراق)	حلب_الرقبة
8	الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا	دمشق_عمان
9	جامعة العلوم والآداب (حلب)	حلب
10	الجامعة العربية الأمريكية للتكنولوجيا	دمشق_حمص_حلب
11	الجامعة العربية الأوروبية	دمشق_عمان
12	جامعة اليرموك	دمشق_عمان
13	الجامعة العربية الدولية (AIU)	دمشق_عمان
14	جامعات الخليج الخاصة	دمشق_حمص_حلب
15	جامعة الأمم	دمشق_القينطرة
16	جامعة الجزيرة الخاصة	دير الزور_حلب
17	جامعة الرشيد للعلوم والتكنولوجيا الخاصة	دمشق_عمان
18	جامعة قاسيون الخاصة	دمشق_عمان
19	الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا	حمص_دمشق

تظهر تجربة فرنسا أن محطات (TGV) قادرة على التحول إلى محركات للنمو العمراني والاقتصادي، شريطة أن تُدمج في رؤية تنموية شاملة تأخذ في الاعتبار التخطيط العقاري والنقل المحلي والمرافق الخدمية. وفي سوريا، يمكن التخطيط لمحطات مستقبلية في مواقع استراتيجية بحيث تسهم في تعزيز الجذب العمراني والاستثماري، مع الاعتماد على شراكات فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، وإشراك المجتمعات المحلية لضمان أن تكون التنمية مستدامة ومتوازنة. ولإظهار العلاقة بين الطرق السريعة والمشاريع التنموية، وتقييم دورها في توطيد الأنشطة الاقتصادية في سوريا، تم اختيار الطريق السريع الذي يربط بين دمشق وعمان والمقارنة بين حالة استعمالات الأراضي في عام 1985 قبل إنشاء الطريق وبعده، الأشكال (8) و(9). وتبين تضاعف عدد الشركات ومساحات الأراضي التي تشغلها الأنشطة الاقتصادية بعد افتتاح طريق دمشق-عمان، فضلاً عن توزع الفعاليات الاقتصادية على نطاق أوسع على طول الطريق بعدما كانت تتركز عند مدخل

مدينة دمشق. وتعتبر الطرق السريعة عاملاً مهماً في توزيع الأنشطة التعليمية والخدمية وفي توطيد الجامعات في سوريا، وتساعد في توسيع فرص التعليم العالي في مختلف أنحاء البلاد. حيث تسهم في تسهيل وصول الطلاب إلى الجامعات في المدن الكبرى، وتعزز من التنمية الأكاديمية والإقليمية. يقدم الجدول (1) والأشكال (10) و(11) مثلاً على دور الطرق السريعة (بما فيها طريق دمشق-عمان، ودمشق-حلب، وحلب-الحسكة) في التنمية الإقليمية والتوطين الاستراتيجي للجامعات السورية الخاصة. فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف التي مرت بها البلاد، فإن إعادة تأهيل شبكة الطرق السريعة يمكن أن يلعب دوراً مهماً في استعادة النظام التعليمي وتحسين الوصول إلى الجامعات في المستقبل.

الشكل 8 توطن الفعاليات الاقتصادية على مقطع من طريق دمشق عمان بين صحنيا والكسوة، المصدر: Google Earth

الشكل 9 الفرق في توطن الفعاليات الاقتصادية بعد إنشاء طريق دمشق-عمان بين عامي 1985 و2025،

المصدر: الباحثون بالاعتماد على صورة جوية للمنطقة لعامي 1985 و2025، باستخدام برنامج ArcGIS 10.8

الشكل 11 موقع جامعة إيبل على طريق دمشق- حلب.

المصدر: Google Earth

الشكل 10 موقع جامعة اليرموك على طريق دمشق- عمان.

المصدر: Google Earth

5- المقارنة والاستنتاجات والتوصيات

5-1- النجاح وتحديات تجربة القطار فائق السرعة في فرنسا

استطاع القطار فائق السرعة (TGV) في فرنسا تحقيق إنجازات جوهريّة، أبرزها تقليص أوقات السفر بشكل كبير، وتوفير وسيلة نقل سريعة وموثوقة تربط بين المدن الرئيسية. كما ساهم في تنمية الأقطاب الحضرية الكبرى، ودعم توجهات

اللامركزية عبر تمكين المدن الإقليمية من النمو كأقطاب مستقلة نسبياً عن باريس. وعزز التكامل بين المناطق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إذ أسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتقليص الفجوات التنموية. أما على المستوى الدولي، فقد وسع الشبكة خارج الحدود الفرنسية ليصل إلى لندن وبروكسل وأمستردام، مما عزز الروابط الاقتصادية والثقافية في أوروبا. أما من حيث المنافسة، فقد تفوق (TGV) على الطيران الداخلي والنقل البري في العديد من الخطوط من حيث التكلفة الإجمالية والراحة والوقت الفعلي للرحلة (خاصة بعد احتساب وقت الوصول إلى المطار وإجراءات الفحص الأمني)، مما أدى إلى تحول نموذجي وملحوظ نحو السكك الحديدية. كما أسهمت التجربة في ترسيخ الريادة التكنولوجية وتعزيز مكانة فرنسا الدولية، حيث أثبتت قدرتها على الابتكار في مجال النقل، ونجحت في تصدير تقنيات (TGV) وخبراته إلى دول مثل كوريا الجنوبية وإسبانيا والمغرب. ولم يغيب البعد البيئي عن هذه المعادلة، فقد قدم القطار الفائت السرعة وسيلة نقل أقل بصمة كربونية مقارنة بالبدائل الأخرى، مع تبني حلول مبتكرة قائمة على تقنيات حديثة. وعلى الرغم من هذه النجاحات التي حققتها تجربة القطار فائق السرعة (TGV) في فرنسا، إلا أنه واجه تحديات وانتقادات تتعلق بمدى تحقيقه لجميع أهدافه، خاصة فيما يتعلق بهدف "التنمية المتوازنة" أو "تنمية المحاور المتعددة" التي حققت نجاحاً متفاوتاً. فعلى الرغم من أن الشبكة قد بدأت في التطور لتشمل المزيد من الخطوط العرضية التي تربط المدن الإقليمية دون المرور بباريس، إلا أن التركيز الأولي على العاصمة و"تنمية الأقطاب" الكبرى لا يزال يثير نقاشات حول تأثيره على اللامركزية وتنمية جميع الأقاليم بالتساوي. التحدي المستمر هو كيفية تحقيق توازن بين فوائد السرعة والكفاءة وبين الحاجة إلى خدمة جميع المناطق الفرنسية بشكل عادل وشامل. ويظهر الجدول رقم (2) تحليل (SWOT) للقطار فائق السرعة في فرنسا تقييم القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه هذا القطاع.

جدول 2 تحليل (SWOT) لقطار فرنسا فائق السرعة (TGV)، المصدر: الباحثون اعتماداً على الدراسات المرجعية.

القوة (Strengths)	الضعف (Weaknesses)	الفرص (Opportunities)	التهديدات (Threats)
البنية التحتية المتطورة وسرعة التنقل بين المدن مع تأمين الكفاءة والراحة.	ارتفاع تكلفة بناء وتشغيل شبكة القطارات فائقة السرعة، مما يمكن أن يؤثر على أسعار التذاكر ويجعلها غير مناسبة لبعض الفئات الاجتماعية.	وجود فرص كبيرة لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة لتشمل مدناً إضافية وتزيد من الاتصال بين فرنسا والدول الأوروبية المجاورة.	تعتبر الحافلات الخاصة وسيلة نقل منافسة، لاسيما في الرحلات القصيرة التي قد تكون أقل تكلفة بالنسبة للقطار فائق السرعة.
الاستدامة البيئية وتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات في مرحلة التشغيل (انبعاثات أقل لكل راكب كم مقارنة بالسيارة والطائرة)	الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (SNCF) هي الجهة المسؤولة عن تشغيل القطارات فائقة السرعة، مما قد يحد من التنافسية ويسبب قلة الابتكار أحياناً	يمكن للقطارات فائقة السرعة أن تستفيد من التطور في استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو الرياح، لتقليل التكاليف وزيادة الاستدامة.	قد يكون لبناء وصيانة البنية التحتية للقطارات فائقة السرعة آثار بيئية سلبية في مرحلة الإنشاء (كتغيير التضاريس، الضجيج، استهلاك الطاقة)
ربط وسائل النقل المختلفة داخل وخارج فرنسا ببعضها مما يجعل التنقل الإقليمي والأوروبي سريعاً ومريحاً.	قد تحدث أحياناً بعض التأخيرات رغم الكفاءة العالية بسبب الأعطال الفنية أو مشاكل البنية التحتية.	يمكن أن يعزز التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى من ربط الشبكات البيئية، مما يسهل التنقل بين مختلف البلدان ويوفر المزيد من الخيارات للمسافرين.	قد يمثل تطور وسائل النقل السريعة الأخرى (كالطائرات الكهربائية أو المركبات ذاتية القيادة) تهديداً في المستقبل إذا لم يتم التحديث المستمر لتقنيات القطارات.
حدّ من التفاوت التنموي بين المناطق البعيدة عن باريس بشكل خاص ووفقاً لمقومات كل منطقة.	أصبحت المدن التي لم تُربط بالشبكة في بعض الحالات أقل جاذبية مما يزيد من تهميشها.	تبني الحكومة المشروع كجزء من سياسة تنموية شاملة، وليس مجرد وسيلة نقل.	الحذر من التمرکز الزائد حول العاصمة وتهميش المناطق غير المرتبطة بالشبكة.

5-2- الفجوة التقنية والهندسية بين النظامين الفرنسي والسوري

يتضح من الجدول (3) أن الفجوة التقنية والهندسية بين النظامين الفرنسي والسوري للسكك الحديدية كبيرة جداً، مما يجعل نقل نموذج (TGV) كما هو إلى سوريا أمراً غير عملي في المدى المنظور. ويكون البديل الواقعي هو تحديث الخطوط الحديدية القياسية الحالية (1435 مم) تدريجياً، مع التركيز أولاً على كهربة جزء محدود لمناولة البضائع، ورفع السرعة إلى 160 كم/ساعة كحد أقصى، وهو ما يكفي لتحسين الربط اللوجستي دون بلوغ سرعات نموذج (TGV).

جدول 3 مقارنة المواصفات الهندسية والفنية بين (TGV) الفرنسي وشبكة السكك الحديدية السورية (قبل الحرب وحالياً)، المصدر: إعداد الباحثين استناداً إلى (Ashtari, et al., 2017; SNCF, 2019; World Bank, 2025)

الخاصية	(TGV) فرنسا	السكك الحديدية السورية (قبل 2011)	الوضع الحالي في سوريا (2025)
عرض السكة (مم)	1435 قياسي	1050 (36%) / 1435 (64%)	تدمير جزئي، نفس المقاييس
السرعة التصميمية (كم/ساعة)	320 (تشغيل)، 574 (تجارب)	120 (ركاب)، 100 (شحن) على القياسي؛ 60 على الضيق	أقل من 30% من الطاقة
نظام القدرة الكهربائي	25 كيلوفولط تيار متردد + متعدد الجهد	لا يوجد كهرباء (جرارات ديزل)	لا يوجد
أنظمة الإشارة والتحكم	TVM, ETCS, KVB	إشارات ضوئية ميكانيكية تقليدية	مدمرة بالكامل تقريباً
الحمولة المحورية (طن)	17	20 على القياسي، 17 على الضيق	غير معروف
التكامل مع الشبكات الدولية	عالي (متوافق مع أوروبا)	منخفض (توافق محدود مع تركيا والأردن)	منعدم
إمكانية تطبيق (TGV) كما هو	-	مستحيلة (لا كهرباء، عرض مختلف جزئياً، سرعة منخفضة)	مستحيلة
إمكانية التعديل المقترحة	-	تحديث الخطوط القياسية إلى كهرباء 25 كيلوفولط، رفع السرعة إلى 160-200 كم/ساعة كمرحلة أولى للبضائع، ثم لاحقاً لركاب محددين.	مرحلة أولى: تأهيل 200-300 كم لخدمة البضائع بسرعة 120 كم/ساعة باستخدام قاطرات ديزل حديثة

جدول 4 تحليل (SWOT) لشبكة السكك الحديدية السورية (الوضع الراهن والتطلعات)، المصدر: إعداد الباحثين استناداً إلى (Ashtari, et al., 2017; World Bank, 2025; GCES&RPC, 2022)

القوة (Strengths)	الضعف (Weaknesses)	الفرص (Opportunities)	التحديات (Threats)
- موقع استراتيجي يربط أوروبا وآسيا والعالم العربي. - وجود شبكة سكك حديدية ذات أطوال معتبرة (3753 كم) أغلبها قياسي (64%) يسهل التوافق الدولي. - حاجة ماسة لإعادة الإعمار يمكن استغلالها لتحديث الشبكة.	- دمار هائل في البنية التحتية والجسور والأنفاق والمحطات (أكثر من 70% من الشبكة بحاجة لإعادة بناء). - غياب التمويل والاستثمارات. - انعدام الكهرباء على الخطوط، واعتماد كامل على الجرارات الديزل القديمة. - فقدان الخبرات الفنية والكوادر البشرية. - عدم استقرار الطاقة والأمن في بعض المناطق.	- توفر رغبة سياسية وشعبية لإعادة الإعمار وتطوير النقل. - دعم دولي محتمل (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، دول الجوار) لمشاريع الربط الإقليمي. - إمكانية الاستفادة من الخبرة الأوروبية (خاصة الفرنسية) في التخطيط متعدد الوسائط. - إعادة إحياء طريق الحرير والممرات التاريخية والدولية.	- التركيز على النقل الطرقي (أكثر من 40,000 شاحنة) قد يهمل دور السكك الحديدية. - تعدد أولويات إعادة الإعمار (الإسكان، الكهرباء، الصحة) قد يؤخر قطاع السكك. - التنافس الإقليمي على الممرات البديلة كموانئ فلسطين المحتلة وقبرص. - استمرار العقوبات الاقتصادية التي تعيق استيراد التقنيات وقطع الغيار.

وبمقارنة جدولي تحليل (SWOT) للنموذج الفرنسي (الجدول 1) مع السوري (الجدول 4)، تبرز فروق جوهرية.

فالقوة الفرنسية الأساسية (بنية تحتية متطورة) هي نقطة الضعف الأكبر في سوريا. والفرصة الفرنسية (التوسع الأوروبي) تقابلها في سوريا فرصة إعادة الإعمار والربط الإقليمي، ولكن مع تهديدات أكبر بكثير. وبالتالي فالدروس المستفادة من فرنسا يجب أن تركز على الجوانب المؤسسية والتخطيطية والتشغيلية (مثل التكامل، التمويل التشاركي، تنمية المحاور) بدلاً من الجوانب التقنية محضة.

5-3- تقييم الفجوة واستنباط أهم الإجراءات القابلة للتطبيق في المدى المنظور

يتطلب تطبيق نظام قطار فائق السرعة في أي بلد توفر عدة مقومات أساسية: كثافة سكانية عالية على طول المحور، استقرار في إمدادات الطاقة، بيئة قانونية ناضجة للمناقصات والشراكات، وقدرة مالية واستثمارية كبيرة. يوضح الجدول (5) مقارنة بين هذه المقومات في فرنسا وقت بدء (TGV) عام 1981 وفي سوريا حالياً (2025-2026). يتضح أن معظم هذه المقومات إما غير متوفرة أو ضعيفة جداً في سوريا في المدى المنظور (5-10 سنوات قادمة). لذلك فإن البحث لا يوصي بإنشاء نظام (TGV) في سوريا في الوقت الحالي، بل يقترح الاستفادة من أربعة جوانب فقط من التجربة الفرنسية لا تتطلب تلك المقومات كاملة: (أ) تكامل التذاكر والجدول الزمنية بين وسائل النقل المختلفة على نطاق إقليمي محدود، (ب) إنشاء مرافئ جافة ومحاور لوجستية بالقرب من محطات النقل الرئيسية، (ج) نظام تمويل تشاركي يجمع الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة، (د) ربط الموانئ بمناطق الإنتاج عبر خطوط سكك حديدية محدثة (وليس فائقة السرعة). وبناءً على تقييم الفجوات والفرص في شبكة النقل السورية، واستلهاماً من التجربة الفرنسية في التكامل (وليس السرعة العالية)، تقترح الدراسة الإجراءات التالية مصحوبة بمؤشرات قياس أداء زمنية ومادية، ويمكن تنفيذها على مراحل متعددة (قصيرة، متوسطة، بعيدة المدى) دون الحاجة إلى إنشاء نظام (TGV) كامل، الجدول (6):

جدول 5 مقارنة مقومات النموذج الفرنسي عند البدء مع الواقع السوري الحالي، المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً على الدراسات المرجعية.

المقوم	فرنسا 1981	سوريا 2025-2026	التوافق
كثافة سكانية على المحور (نسمة/كم ²)	>500 على خط باريس-ليون	200-250~ على دمشق-حلب (أقل قبل الحرب)	ضعيف
استقرار شبكة الكهرباء وتوافر فائض طاقة	جيد (طاقة نووية)	ضعيف جداً (انقطاعات وعجز)	ضعيف
بيئة قانونية للشراكات بين القطاعين	ناضجة منذ السبعينات	غير مكتملة و قيد الإنشاء	ضعيف جزئياً
تكلفة الاستثمار التقديرية لكل كيلومتر	~15 مليون يورو (1981)	20-30~ مليون دولار حالياً	غير متوفر
أولوية النقل لدى صانع القرار	عالية (مشروع وطني)	متوسطة (يتنافس مع الإسكان والكهرباء والصحة)	متوسطة

جدول 6 الإجراءات القابلة للتطبيق في المدى المنظور ومؤشرات الأداء الزمنية والمادية، المصدر: أدبيات البنك الدولي في تقييم مشاريع

النقل و (Luo & Xu, 2018).

الإطار الزمني	مؤشر النجاح المقترح	الموقع/المحور	الإجراء
قصير (1-3 سنوات)	حصلة الخط الحديدي من نقل الفوسفات والإسمنت تصل إلى 30% خلال 3 سنوات	طرطوس-حسياء	إعادة تأهيل خط سكي لنقل البضائع فقط بين ميناء طرطوس والمنطقة الصناعية في حسياء (حمص)
متوسط إلى	تخفيض زمن عبور البضائع من ميناء اللاذقية إلى دمشق بنسبة 25%	عدرا-دمشق	إنشاء مرافئ جاف في منطقة عدرا (دمشق) مرتبط بشبكة طرقية محدثة ومحطة شحن جمركية
متوسط (3-5 سنوات)	زيادة نسبة المسافرين الذين يستخدمون النقل العام من/إلى المطار من 10% إلى 25%	المطارات الرئيسية	ربط المطارات الدولية (دمشق، حلب، اللاذقية) بمحطات حافلات إقليمية وخدمة حجز موحد إلكتروني (تذكرة واحدة)
متوسط إلى طويل	نمو عدد المنشآت على جانبي الطريق بنسبة 5% سنوياً لمدة 5 سنوات	كامل المحور	تطوير طريق سريع خدمي على محور دمشق-حمص-حلب لخدمة المناطق السياحية والصناعية الصغيرة والمتوسطة

5-4- توصيات عملية مستفادة من التجربة الفرنسية وقابلة للتطبيق في سوريا

- بناءً على التحليل المقارن بين تجربة (TGV) الفرنسية والواقع السوري، وضمن السعي لتحقيق أهداف البحث في تقديم إجراءات عملية تعزز التكامل الإقليمي، توصي الدراسة بما يلي:
1. ربط موانئ اللاذقية وطرطوس بمناطق الإنتاج الزراعي (الغاب، الجزيرة) والصناعي (حلب، دمشق) عبر خطوط سكك حديدية محدثة. وربط المناطق السياحية الرئيسية (تدمر، قلعة الحصن، دمشق القديمة، الساحل) بشبكات نقل سريعة (حافلات أو قطار إقليمي) انطلاقاً من محطات رئيسية.
 2. إعادة تأهيل خط سكي تجريبي لنقل البضائع على محور طرطوس-حمص-حسياء بسرعة تصميمية 120 كم/ساعة باستخدام قاطرات ديزل حديثة، مع مؤشر نجاح يتمثل في نقل 20% على الأقل من الفوسفات والإسمت عبر السكة خلال 3 سنوات من التشغيل.
 3. إنشاء نظام تذاكر إلكتروني موحد (نموذج أولي كمرحلة تجريبية) في محافظة دمشق يربط الحافلات العامة وسيارات الأجرة الجماعية والقطار الإقليمي (عند إعادة تشغيله)، كخطوة نحو تكامل تشغيلي مشابه لنظام (SNCF).
 4. إجراء دراسة جدوى فنية ومالية لمحور دمشق-درعا-الحدود الأردنية بهدف الربط مع شبكة السكك الحديدية الأردنية (والتي تمول جزئياً من البنك الدولي)، مع اعتماد نموذج التمويل التشاركي (القطاع العام والخاص والمانحين).
 5. تفعيل دور هيئة التخطيط الإقليمي في وضع واعتماد معايير تنمية المحاور حول محطات النقل في أي مشروع مستقبلي لإعادة تأهيل الخطوط، بحيث تُخصص مناطق للخدمات اللوجستية (مرافئ جافة في دمشق وحلب وجنوب سوريا لخدمة التبادل التجاري مع الأردن والعراق) والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة قرب المحطات الرئيسية (مثال: محطة حمص، محطة حسياء).
 6. تطوير إطار قانوني وتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشاريع السكك الحديدية، مستفيداً من النموذج الفرنسي.

6- محدودية البحث (Research Limitations)

على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً مقارناً للتجربة الفرنسية والواقع السوري، ويستخلص دروساً عملية قابلة للتطبيق، إلا أنه يعترف بوجود محدودية منهجية ومعرفية تستوجب الإشارة إليها:

أولاً، ينحصر نطاق التحليل الكمي والهندسي في حدود البيانات المتاحة علناً حول شبكة السكك الحديدية السورية بعد الحرب، إضافة إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الأدبيات المنشورة باللغتين العربية والإنكليزية، مما قد يكون قد أغفل بعض التقارير الميدانية المحلية أو الدراسات غير المنشورة.

ثانياً، يعود الطابع النظري لبعض فقرات البحث إلى خلفية الباحثين الأساسية التي تركز على التخطيط الإقليمي والنقل الحضري، وليس على الاقتصاد القياسي أو الإحصاء التطبيقي؛ وهو ما قد يفسر غياب بعض النماذج الرقمية المتقدمة أو التحليل الاقتصادي والزمني. إن هذا النقص هو انعكاس لطبيعة البحث الاستكشافي التمهيدي، الذي يهدف إلى وضع حجر الأساس لأبحاث لاحقة ونقاش علمي موسع حول جدوى أنظمة النقل السريعة في سياقات إعادة الإعمار.

ثالثاً، تشكل هذه الدراسة بدايةً لبحوث مستقبلية متكاملة ومتعددة التخصصات، تجمع بين هندسة النقل، والاقتصاد المكاني، والتخطيط البيئي، والعلوم السياسية (فيما يتعلق بالشراكات الدولية وتمويل البنى التحتية). فالتجربة الفرنسية تثبت أن النقل فائق السرعة ليس مجرد مشروع تقني، بل هو منظومة متشابكة الأبعاد تحتاج إلى فرق بحثية تمتد اختصاصاتها من نمذجة الطلب على السفر إلى تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتحليل السياسات العامة. ونأمل من

خلال هذا الطرح أن نحفز باحثين من خلفيات متنوعة (مهندسين كهربائيين، خبراء اقتصاد قياسي، مخططين بيئيين، قانونيين متخصصين في عقود الشراكة) على استكمال مسارات مثل: جدوى كهربة الخطوط السورية تدريجياً، أو تصميم نموذج تمويل تشاركي يتناسب مع بيئة ما بعد النزاع، أو دراسة التأثيرات التفاضلية لتحسين الربط السككي على الفجوات التنموية بين المحافظات السورية باستخدام بيانات مكانية أكثر تفصيلاً.

أخيراً، تبقى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذه الورقة مرهونة بتوفر ظروف الاستقرار السياسي والأمني، وتوفر الإرادة السياسية والتمويل الكافي. مع ضرورة إعادة تقييم الأولويات والجدوى.

7- الخاتمة:

استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة بين حالة متطورة واعدة وهي تجربة السكك الحديدية في فرنسا مع واقع حالي سيء للخطوط الحديدية في سوريا التي خرجت حديثاً من الحرب وتتطلع إلى إعادة الإعمار. لتسلط الضوء وتضع حجر الأساس لأبحاث لاحقة تتناول أهمية النقل بين المدن كركيزة أساسية للتنمية الإقليمية المتوازنة، ودوره في تسهيل الحركة وتعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظات والحد من التفاوت في الخدمات والفرص التنموية. حيث تظهر تجربة القطار فائق السرعة الفرنسي (TGV) أن الاستثمار في منظومات نقل متطورة يمكن أن يكون أداة استراتيجية لإعادة توزيع التنمية خارج المراكز الحضرية الكبرى وتحفيز النمو فيها. وتخلص الدراسة في ضوء التحليل الكمي والمقارنة بين التجربة الفرنسية والواقع السوري، إلى أن الربط المباشر بين التنمية الإقليمية والنقل فائق السرعة كما حدث في فرنسا لا يمكن نقله كحزمة متكاملة إلى سوريا في المدى المنظور في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة في المقومات السكانية والطاقوية والمالية والقانونية. لكن التجربة الفرنسية تقدم أربعة دروس قابلة للتطبيق بتكلفة منخفضة ومردود سريع:

1. أهمية التكامل المؤسسي والتشغيلي بين وسائل النقل المختلفة (حجز موحد، جداول منسقة، محطات متعددة الوسائط)، ويمكن بدء ذلك على نطاق تجريبي بين ميناء طرطوس والمنطقة الصناعية في حسياء.
 2. جدوى التمويل التشاركي مع القطاع الخاص والجهات المانحة المحلية والدولية، مما يخفف العبء عن الموازنة العامة.
 3. ضرورة التخطيط لتنمية المحاور حول محطات النقل الرئيسية (مراكز لوجستية، مناطق صناعية خفيفة، مراكز خدمية) بدلاً من تركها مجرد نقاط عبور.
 4. أولوية إعادة تأهيل الخطوط الحديدية التقليدية لنقل البضائع (خاصة الفوسفات، الحبوب، الإسمت) على إنشاء خطوط فائقة السرعة للركاب، بما يتناسب مع أسطول الشاحنات الضخم الحالي والحاجة إلى تخفيف الضغط على الطرق.
- أخيراً، تؤكد الدراسة أن أي استثمار في النقل الإقليمي يجب أن يكون مبنياً على تشخيص كمي للفجوات في مواقع محددة، وأن تكون الأولوية للمشاريع التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً، مع وضع رؤية طويلة المدى لتطوير السكك الحديدية تدريجياً.

المصادر والمراجع

- ARDUIN, JEAN-PIERRE & NI, JINCHENG. 2005. *French TGV network development*. Japan Railway & Transport Review, Volume 3, pp. 22-28.
- ASHTARI, P., RAHBARI, F., POURSADDAMI, A., & UIC MIDDLE EAST REGIONAL OFFICE DIRECTOR. 2017. *Current outlook to the Middle East Railways*. UIC M.E. Regional Office. Inc Paris, France, 102.
- AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS. 2022. *Les équipements de sécurité embarqués, à l'heure de l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires de transport de voyageurs sur les lignes à grande vitesse* (in French), Paris: Autorité de régulation des transports.
- BLANQUART, C; KONING, M. 2017, *The local economic impacts of high-speed railways: Theories and facts*. European Transport Research Review, Vol. 9, N.2: Article 12. Doi: 10.1007/s12544-017-0233-0

- CHARITONIDOU, M. 2021, *E-Road Network and Urbanization: A Reinterpretation of the Trans-European Petroleumscape*. Urban, Planning and Transport Research, Vol. 9, N1: pp.409–432. Doi:10.1080/21650020.2021.1950045
- CHEN, C.-L., & HALL, P. 2012, *The wider spatial-economic impacts of high-speed trains: a comparative case study of Manchester and Lille sub-regions*. Journal of Transport Geography, Vol. 24, pp. 89–110. Doi: 10.1016/j.jtrangeo.2011.09.002
- CHERVIAKOVA, V.2023, *Organizational and methodological approaches to the post-war restoration of Ukraine's transport and logistics infrastructure*. Journal of European Economy, Vol. 4, pp. 590–613. Doi 10.35774/jee2023.04.590
- CROZET, Y. 2018, *Regional development and high speed rail in France: accessibility gains are not enough*. Revue d'histoire des chemins de fer, Vol.48-49: pp. 419-436.
- GCES&RPC. 2022, *National Framework for Regional Planning 2035* (in Arabic). Damascus: Regional Planning Commission & General Company for Engineering Studies.
- HORTH, P.-A; RICHER, C. 2025, *Geography of Mobility as a Service: Overview of the integration into different transport services in France*. European Transport Studies, Vol. 2: N.100027. Doi: 10.1016/j.ets.2025.100027
- IGNATOV, A. 2024, *European highways and the geographic diffusion of economic activities from agglomerations to less urbanised areas*. Empirica, Vol.51. N.2: PP.351-377. doi: 10.1007/s10663-023-09603-x
- INTERNATIONAL ENERGY AGENCY & INTERNATIONAL UNION OF RAILWAY. 2017, *Railway Handbook 2017: Energy Consumption and CO2 Emissions. Focus on Passenger Rail Services*. 119. Retrieved from http://uic.org/IMG/pdf/handbook_iea-uic_2017_web3.pdf
- JEANSOULIN, R. 2021, *Numérisation d'un Siècle de Paysage Ferroviaire Français: recul du rail, conséquences territoriales et coût environnemental*. arXiv preprint arXiv:2111.03433. (conference-proceeding). Avignon (France). Doi:10.48550/arXiv.2111.03433
- LE PARIISIEN, 2021. *Comment le TGV a redessiné la carte économique de la France* (in French). [Online] Available at: <https://www.leparisien.fr/economie/business/comment-le-tgv-a-redessine-la-carte-economique-de-la-france-17-09-2021-K2RYJM46IRAY3JS43QZDBXNGXU.php> [Accessed 12 4 2026].
- LEHEIS, S. 2012, *High-speed train planning in France: Lessons from the Mediterranean TGV-line*. Transport policy, Vol. 21: 37-44. pp. 37–44. Doi: 10.1016/j.tranpol.2011.11.004
- LUO, X; XU, X. 2018, *Infrastructure, value chains, and economic upgrades*. World Bank Policy Research Working Paper, Vol. 8547. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3238390
- MAHLI, B. 2025, *Syria's post-conflict recovery (Policy Brief)*. . Policy Brief (N°22–25), pp.1-16. Retrieved from <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2025-04/PB-22-25%20%28Bilal%20Mahli%29.pdf>
- MoPWH; RPC & GCES, 2022. *Coastal Region Regional Plan 2040: Executive Summary* (in Arabic), Damascus: Ministry of Public Works and Housing, Regional Planning Commission, General Company for Engineering studies.
- OLLIVIER-TRIGALO, M; BARONE, S. 2011, *The regionalization of rail transport in France. An analysis of the interplay between actors (from the late 1990s through the 2000s)*. Transport Policy, Vol.18. N.4: pp.604-612. Doi:10.1016/j.tranpol.2011.03.001
- ROSIK, P; WÓJCIK, J. 2023, *Transport infrastructure and regional development: A survey of literature on wider economic and spatial impacts*. Sustainability, Vol.15, N.1, p. 548. Doi: 10.3390/su15010548
- SNCF, 2019. *Bilan de l'activité TGV 1981-2018 – Chiffres clés* (in French). In: Paris: SNCF Direction de la Communication.
- SNCF, 2026. *Société Nationale des Chemins de fer Français* (in French). [Online] Available at: <https://www.sncf-voyageurs.com/en/>
- TGV EUROFRANCE, 2026. *TGV Duplex*. [Online] Available at: <https://www.tgveurofrance.com/materiel-roulant/tgv-duplex/indexen.htm> [Accessed 12 5 2026].
- UIC, 2017. *High Speed Rail: Fast track to sustainable mobility*, Paris: UIC: International Union of Railways-UIC.
- WANG,Y; XIANG,P.,GE,Y; YANG,S; LIU,X; & QIAN,Y. 2026, *Strategies for improving the interconnection performance of regional transport infrastructure*. Humanities and Social Sciences Communications, Article183. Doi: 10.1057/s41599 025 06480 6
- WORLD BANK. 2025, August, *The Syrian Conflict: Physical Damage and Reconstruction assessment* (report). World Bank Group. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- ZHANG, B; LIU, Q., LI, X., GAO, B., & ZHU, M. 2026. *Development of next-generation high-speed railways: Current status, trends, and suggestions*. High-speed Railway, pp. xxx–xxx. (In press, corrected proof), Available online 13 January 2026. Doi: 10.1016/j.hspr.2025.12.006